

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК И ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

Сафарова Н.Р

Ташкентский Государственный медицинский университет, г. Ташкент

Введение. Сочетанные заболевания почек и органов дыхания у детей представляют собой сложную клинико-патогенетическую проблему, обусловленную взаимным влиянием воспалительных, гипоксических и метаболических процессов. Современные данные указывают, что у 20–25% пациентов с хроническими нефропатиями наблюдаются респираторные нарушения, усугубляющие течение основного заболевания. Исследование клинических и функциональных особенностей течения данной патологии имеет важное значение для раннего выявления осложнений и оптимизации терапии.

Цель исследования: оценить клинические, лабораторные и функциональные особенности течения сочетанных заболеваний почек и органов дыхания у детей различных возрастных групп.

Материалы и методы. Обследовано 50 детей в возрасте от 3 до 17 лет, из них 24 - с сочетанной патологией (основная группа) и 26 - с изолированными заболеваниями почек (группа сравнения). Проведено клиническое, лабораторное и инструментальное обследование: определение уровня гемоглобина, С-реактивного белка (СРБ), СОЭ, креатинина, альбумина, электролитов, индекса нейтрофилов/лимфоцитов (NLR), спирография, пульсоксиметрия, ультразвуковое исследование и доплерография почек.

Результаты исследования: у детей основной группы отмечалось достоверно более тяжёлое клиническое течение по сравнению с контрольной группой. Частота обострений составила $4,1 \pm 0,7$ раза в год против $2,3 \pm 0,5$ ($p < 0,01$). Признаки гипоксии ($SpO_2 < 94\%$) наблюдались у 58,3% против 11,5% ($OR = 10,3$; 95% ДИ: 3,0–35,2). Лабораторные данные показали повышение СРБ ($10,8 \pm 2,9$ мг/л против $4,1 \pm 1,8$; $p < 0,001$), креатинина ($102,3 \pm 16,5$ мкмоль/л против $86,7 \pm 11,2$; $p = 0,004$), снижение альбумина ($36,1 \pm 3,2$ г/л против $41,5 \pm 2,8$; $p = 0,001$) и повышение индекса NLR ($2,9 \pm 0,7$ против $1,8 \pm 0,4$; $p < 0,001$). По данным доплерографии у 34,6% детей основной группы выявлено снижение индекса резистентности сосудов почек ($IR < 0,65$), что отражает нарушение почечной микроциркуляции на фоне системной гипоксии. Корреляционный анализ

установил отрицательную связь между SpO₂ и креатинином ($r = -0,48$; $p < 0,01$) и прямую между СРБ и частотой обострений ($r = 0,52$; $p < 0,01$). Наиболее выраженные изменения наблюдались в возрасте 7–12 лет, что соответствует периоду максимальной иммунной реактивности.

Заключение. Сочетанные заболевания почек и дыхательной системы у детей сопровождаются формированием системного воспалительно-гипоксического синдрома, проявляющегося взаимным отягощением клинических и функциональных параметров. Наиболее выраженные нарушения отмечаются у детей среднего школьного возраста.